

**PENGARUH PEMANASAN TERHADAP DENATURASI IKATAN JENUH
PADA LEMAK MENTEGA DAN MARGARIN**

OLEH:

**DEA RUSYETA
NIM. 2210421009**

**DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

PENGARUH PEMANASAN TERHADAP DENATURASI IKATAN JENUH PADA LEMAK MENTEGA DAN MARGARIN

I. Prinsip Kerja

Pemanas akan memutuskan ikatan jenuh, penjumlahan yang bersifat *irreversible* pada mentega dan margarin. Mentega dan margarin merupakan produk emulsi air dalam lemak (w/o), dibantu pengemulsi

II. Metode Praktikum

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum yang berjudul Sereal dilaksanankan pada hari Kamis, 6 April 2023, Pukul 08.00 WIB di Laboratorium Teaching III, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam praktikum Denaturasi Ikatan Jenuh adalah *beaker glass*, sendok, kompor gas, dan es batu. Sedangkan bahan yang digunakan diantaranya margarin dan mentega..

2.3 Cara Kerja

Cara kerja pada praktikum Denaturasi Ikatan Jenuh ini adalah dimasukkan margarin dan mentega ke dalam *beaker glass* terpisah dan dipanaskan dalam suhu 100°C hingga margarin dan mentega mencair. Kemudian angkat dan dinginkan menggunakan es batu. Diamati perubahan yang terjadi dan dapatkah margarin dan mentega dapat kembali ke fasa semula.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hasil

Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Pengamatan Organoleptik Margarin dan Mentega.

No.	Parameter	Margarin	Mentega
1.	Warna	Kuning pekat	Kuning pucat
2.	Aroma	Kurang tajam	Tajam dan bau susu
3.	Rasa	Manis	Asin
4.	Komposisi	Lemak total 11 gr, lemak tidak jenuh tunggal 5 gr, lemak tidak jenuh ganda 2 gr, lemak jenuh 4 gr, dan garam 120 mg	Lemak mentega 82% min, air 16% max, padatan susu tanpa lemak 2% max, garam 1,1% approx, pewarna alami β -karoten dari <i>Blatesica trispora</i>

Tabel 2. Pengamatan Denaturasi Margarin dan Mentega.

No.	Bahan	Keadaan Awal	Setelah Dipanaskan	Setelah Didinginkan
1.	Margarin	Padat	Kental, ada sedikit endapan(minyak), berwarna orange	Terdapat endapan, tekstur sedikit padat
2.	Mentega	Lembut	Cair, ada endapan lemak, berwarna kuning	Padat kembali

3.2 Pembahasan

Berdasarkan tabel 1, didapatkan hasil pada pengamatan secara organoleptik, yaitu margarin berwarna kuning pekat dengan aroma yang kurang tajam, rasa yang asin, dan tekstur yang padat. Sedangkan pada mentega berwarna kuning pucat dengan aroma yang tajam dan berbau susu, memiliki rasa yang lebih tawar dan tekstur yang cair serta halus. Komposisi kedua bahan tersebut berbeda dimana mentega adalah produk

hewani yang diproses dari lemak susu, sedangkan margarin adalah produk olahan minyak nabati yang merupakan emulsi air dalam minyak (w/o).

Berdasarkan tabel 2, pengamatan denaturasi margarin dan mentega didapatkan hasil bahwa keadaan awal pada margarin yaitu padat, setelah dipanaskan mengental dan ada endapan minyak berwarna orange, setelah didinginkan mengental. Sedangkan pada mentega keadaan awalnya lembut, setelah dipanaskan mencair dan ada endapan lemak berwarna kuning, setelah didinginkan membeku. Margarin mencair ketika dipanaskan selama 15 menit, sedangkan mentega mencair ketika dipanaskan selama 8 menit tetapi terdapat endapan dibawahnya. Pada pembekuan margarin dan mentega tidak bisa kembali ke bentuknya semula dikarenakan mentega memiliki sifat reversible, sedangkan margarin bersifat irreversible.

Denaturasi juga dapat dikatakan suatu proses terpecahnya ikatan hidrogen, ikatan garam, atau bila susunan ruang atau rantai polipeptida suatu molekul protein berubah. Dengan kata lain denaturasi terjadi karena kerusakan struktur sekunder, tersier, dan kuartener, tetapi struktur primer (ikatan peptida) masih utuh (Simanjutak, 2003). Perubahan fasa dari padat menjadi cair terjadi karena adanya peristiwa denaturasi akibat pemanasan. Suhu merupakan salah satu faktor terjadinya denaturasi. Denaturasi itu sendiri merupakan peristiwa perubahan struktur sekunder, tersier, dan kuartener tanpa terjadinya pemecahan ikatan kovalen (Erianti dkk, 2015).

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya denaturasi adalah suhu pada lingkungan, pH, tekanan, aliran listrik dan adanya campuran bahan kimia pada senyawa yang terdapat pada protein tersebut. Proses denaturasi berlangsung secara tetap, dan tidak berubah, suatu protein yang mengalami proses denaturasi akan mengalami perubahan viskositas atau berkurangnya kelarutan cairan sehingga mudah mengendap (Poedjadi, 2005). Margarin terbuat dari lemak nabati, air, garam, pengemulsi lesitin kedelai, dan sejumlah bahan lainnya. Lemak nabati dapat berupa lemak kelapa, kelapa sawit, kedelai, ataupun minyak biji kapas (Wati dkk, 2016).

Pada emulsi air dalam minyak, struktur fase minyak didapatkan dengan cara pembuatan jaringan kristal lemak jenuh di dalamnya, di mana droplet air terperangkap (Lupi dkk, 2011). Denaturasi dengan pemanasan akan menyebabkan hilangnya unit struktur tiga dimensi suatu protein yang memiliki sifat fisiologis. Ketika protein

mengalami ketidakstabilan struktural maka protein akan kehilangan fungsinya (Wang dkk, 2015).

Dalam pengamatan organoleptik pada margarin dan mentega terdapat perbedaan tekstur dimana margarin memiliki tekstur yang cenderung lebih padat daripada mentega dan memiliki warna yang lebih cerah daripada mentega. Margarin biasa digunakan sebagai bahan untuk melunakkan adonan dan menyebabkan tekstur makanan menjadi renyah karena margarin dapat melapisi protein maupun pati dan memberikan aroma yang enak dan cita rasa yang lezat pada makanan (Herastuti, 2017).

Setelah mentega dan margarin didinginkan, fasanya kembali berubah menjadi padat dan warna keduanya berubah menjadi lebih pucat dari keadaan awal. Pada mentega, terdapat endapan putih. Suhu yang semakin rendah dan dalam waktu pendinginan yang semakin lama, membuat warna menjadi lebih pucat. Hal ini merupakan akibat dari perubahan fasa margarin dari cair menjadi semi padat atau cream. Terjadinya bentuk semi padat ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti formulasi, laju pendinginan, dan proses kristalisasi (Hasibuan dkk, 2015).

Semakin tinggi dan lama suhu pemanasan, maka semakin besar tingkat kerusakan lemak sehingga kadar senyawa radikal bebas juga akan semakin tinggi. Senyawa radikal bebas ini membantu tubuh untuk melawan terjadinya infeksi dan menghasilkan energi. Akan tetapi, jika konsentrasinya terlalu banyak, radikal bebas malah akan menyerang sel-sel yang sehat dan mengakibatkan kerusakan sel. Proses pemanasan dan kondisi yang kaya oksigen dan uap air juga dapat membuat lemak tak jenuh mudah mengalami autooksidasi. Proses autooksidasi asam lemak tak jenuh dapat menghasilkan senyawa turunan monoasil dihidroksi asam lemak apabila temperatur lebih dari 65°C. Senyawa mmonoasil dihidroksi asam lemak ini kemudian akan dihidrolisis membentuk senyawa α - β -ketoacid dan senyawa turunan aldehid dan radikal bebas akan dibentuk secara bertahap (Hermanto dkk, 2010).

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perbedaan margarin dan mentega terletak pada warna, aroma, tekstur, rasa dan komposisi. Margarin memiliki lebih pekat dengan aroma kurang tajam, rasa yang asin, dan tekstur yang padat. Sedangkan mentega warnanya cenderung pucat dengan aroma yang tajam, rasa yang tawar dan tekstur yang halus. Terdapat endapan dengan tekstur yang berbeda antara margarin dan mentega pada proses pemanasan dan pendinginan.
2. Denaturasi terjadi karena kerusakan struktur sekunder, tersier, dan kuaterner, tetapi struktur primer (ikatan peptida) masih utuh. faktor-faktor penyebab terjadinya denaturasi adalah suhu pada lingkungan, pH, tekanan, aliran listrik dan adanya campuran bahan kimia pada senyawa yang terdapat pada protein tersebut.

4.2 Saran

Praktikum pada objek ini diharapkan agar praktikan lebih serius dan berhati-bati agar mendapatkan hasil yang akurat dan maksimal. Praktikan juga diharapkan agar lebih aktif selama melakukan praktikum

DAFTAR PUSTAKA

- Erianti, F., D. Marisa, dan E. Suhartono. 2015. Potensi Antiinflamasi Jus Buah Belimbing (*Averrhoa carambola* L.) terhadap Denaturasi Protein In Vitro. *Jurnal Berkala Kedokteran Banjarmasin*, 11(1): 33- 40.
- Hasibuan, H.A. dan A. P.Hardika. 2015. Formulasi dan Pengolahan Margarin Menggunakan Fraksi Minyak Sawit Pada Skala Industri Kecil serta Aplikasinya dalam Pembuatan Bolu Gulung. *Jurnal Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada*, 35(4): 377-386.
- Herastuti, Sri Rukmini. 2017. Formulasi Tiwul dan Beras Instan Tinggi Protein Menggunakan Tepung Ubi Kayu-Tepung Lembaga Jagung dengan Penambahan Konsentrat Protein Kedelai. *Jurnal Gipas*. Vol . 1. No. 1. Hal : 36-56.
- Hermanto, S., A. Muawanah, dan P. Wardhani. 2010. Analisis Tingkat Kerusakan Lemak Nabati dan Lemak Hewani Akibat Proses Pemanasan. *Jurnal Kimia Valensi*, 1(6): 262-268.
- Lupi, F. R., D. Gabriele, B. de Cindio, M. C. Sanchez, and C. Gallegos. 2011. A Rheological Analysis of Structured Water-in-Olive Oil Emulsions. *Journal of Food Engineering*, 107 (3): 296-303.
- Sastrohamidjojo, H. 2005. *Kimia Organik Stereo Kimia, Karbohidrat, Lemak dan Protein*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Poedjadi, Anna. 2005. *Dasar-dasar Biokimia*. Jakarta: UI-Press.
- Simanjuntak, M.T dan J. Silalahi. 2003. *Biokimia*. Medan: USU.
- Wang, J., Zhao, X., Tian, Z., He, C., Yang, Y., & Yang, Z. (2015). Isolation and characterization of exopolysaccharide-producing *Lactobacillus plantarum* SKT109 from Tibet Kefir. *Polish Journal of Food and Nutrition Sciences*, 65(4).

Wati, M. S., dan L. T. Pangesthi. 2016. Pengaruh Substitusi Tepung Bekatul (Rice Bran) dan Jenis *Shortening* terhadap Sifat Organoleptik *Cupcake*. *Jurnal Boga*, 5 (1): 108-117.

LAMPIRAN

Gambar 1. Alat dan bahan yang digunakan

Gambar 2. Margarin dan mentega dimasukkan kedalam Erlenmeyer

Gambar 3. Proses pemanasan margarin

Gambar 4. Proses pemanasan mentega

Gambar 4. Margarin dan mentega setelah dipanaskan

Gambar 5. Margarin dan mentega dimasukkan kedalam es batu

Gambar 6. Endapan pada margarin yang telah beku

Gambar 7. Endapan pada mentega yang telah beku